

ЗУЛФИЯХОНИМ – САДОҚАТ ВА МАТОНАТНИНГ БУЮК ТИМСОЛИ

Ўктамova Динара Зафар қизи

Тошкент Тиббиёт академияси
Тиббий педагогика факультети
5-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7664962>

Annotatsiya: Ушбу мақолада Зулфияхонимнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида сўз йўритилади. Шоиранинг бадий адабиётдаги ўрни, садоқат куйчиси эканлигига алоҳида эътибор қаратилади. шеърларидаги жозоба ва мазмун таҳлил қилинади. Ҳар бир шеърларидаги ватанга муҳаббат, шеърятга бўлган ҳурмат, збардаст аёл тимсоли жуда гўзал тарзда акс эттирилгани ушбу мақолада ўз аксини топади.

Kalit so'zlar: Садоқат, меҳр, вафо, жозоба, мамнуниятлик.

Матонат - бу аслида нима? Биз кимларни матонатли инсон дея оламиз? Ажиб бир сўз, аммо залворли, кенг мушоҳадали, ҳар кимни ўйлантира оладиган, керак бўлса қалбларни жумбушга келтиришга қодир бўлган сўз. Ҳақиқатдан ҳам матонат аслида инсоннинг иродаси, унинг ибратли ҳаёти ва ички кечинмаларини ифодалайди. Зеро, ўзбек халқи ана шундай матонат соҳибларига жуда бой. Улар нафақат адабиёт, балки ҳаётнинг барча соҳаларида ўзларининг ўчмас изларини ва сўнмас хотираларини абадиётга муҳрлашган. Шундай матонат соҳибларидан бири бутун бир ўзбек қизларининг севимли онаси, ибрат тимсоли, ўрнак мактаби бўла олган, садоқат ва вафо куйини бутун ҳаёти давомида баралла чала олган шоира Зулфияхонимдир. Дарҳақиқат, Зулфияхоним ҳар бир ўзбек қизининг ибрат олишга арзигулик намуна мактаби десам муболаға бўлмайди. Ҳар қачон Зулфияхоним ҳаёти ва ижоди ҳақида фикр юритар эканман ҳаёлимни ажиб бир ҳислар чулғаб олади. Бу сабр – қаноат, бардош ва Ватанга муҳаббат, оилага, фарзандларга меҳр, қадриятларимизга бўлган ҳурмат каби туйғулардир.

Ана шу матонат тимсоли бўлган Зулфия Исроилова 1915 - йил 1 - мартда Тошкентнинг Ўқчи маҳалласида дегрез оиласида туғилган. Отаси Исроил Муслимов захматкаш темирчи эди, онаси Хадича опа эса жуда кўп қўшиқ, эртақ, афсона ва дostonларни билар ва болаларига айтиб берарди. Ҳовли мўъжазгина бўлсада, унда бир-биридан чиройли, муаттар гуллар ўстирилди. Оиладагилар мусиқани, шеърни яхши кўрардилар. Зулфия оиладаги кенжа фарзанд бўлиб, унинг тўртта акаси бор эди. Эҳтимол ҳаётда собитлик билан, ҳар қандай қийинчиликларга бўйин эгмасдан, кураша оладиган инсон сифатида шаклланишида оиласи ва акаларинг тарбияси катта аҳамият касб этгандир. Зулфияхонимнинг шеърятга, бадий адабиётга яъни санъатга кириб келишида ва ҳозирги нутилмас мавқега эга бўлишида оналарининг ўрни жуда беқиёс эди. Буни шоиранинг ўзи ҳам куйидаги сатрлар орқали тақидлаб ўтган. «Агар истеъдодим бор бўлган бўлса, унинг чашмаси - онам. Агар адабиёт аҳлига бир кафт янглиғ шеърый ҳосил тутган бўлсам, унинг уруғини қалбимга аввал онам сочганлар»

Дарҳақиқат, фарзанднинг эртанги келажаги, унинг камолотида оналарнинг ўрни беқиёс. Шоиранинг онаси ҳам адабиётга қизиқувчан, шеърлар ва қўшиқларга ошуфта қалб оналардан бўлганлиги, бугунги кунда биз ўзбек халқига Зулфия Исроилова сингари забардаст, матонат тимсолини кашф этди десам адашмаган бўламан. Зулфияхоним онаси ҳақида «Онам ҳозиргидек чароғон даврда яшаса ё шоира, ё олима бўларди» деб хотирлаши ҳам бежиз эмасди. Шоиранинг бутун ижоди давомида онани, аёлни улуғловчи оташин шеърлар ёзиши ҳам онасининг меҳр –муҳаббати асносида шаклланган эди. Шоира қалбини онаси олдидаги доимий «қаттиқ миннатдорчилик туйғуси», «узилмаган қарз ҳиссини тўкиб солиш эҳтиёжи» банд этади ва шу туйғулар шеърларида ҳам бадий чизгилар ила акс этади. Зулфияхонимнинг «Мен иш қизи» номли биринчи шеъри 1931 - йил 17 - июлда «Ишчи» газетасида босилиб чиқади. 1932 йил 17 ёшни қарши олганида, унинг «Ҳаёт саҳифалари» номли ilk шеърий тўплами омма юзини кўради. Булар — ёшлар, дўстлик, инсон қалбининг гўзаллиги ҳақидаги шеърлар эди. Сўнгра, шеърлари, дostonлари ва ҳикоялари эътироф қилиниб, турли нашрларда алоҳида китоблар кўринишида чоп этила бошлади. Зулфия шеърларининг халқчиллиги, сода ва чуқур маъно мазмунга эга эканлиги унинг мухлислари этиборини, меҳрини қозонди. Зеро, шоира самимийлик ва соддалик, ўзбек халқига хос меҳр-муҳаббат туйғуларини маҳорат билан тасвирлай олгани ҳеч биримизга сир эмас. Шоира Зулфияхоним мен учун баҳор маликаси каби, гўёки Зулфия шеърлари ва баҳор фасли унинг ажиб таровати биргаликда ажратиб бўлмас гўзаллик, баҳор ҳавоси каби ёқимлиликни бахш этади. Ана шундай баҳор таровати, шоиранинг қалб ҳарорати акс этган шеърларидан бири бу «Боғлар қийғос гулда» шеъридир.

Боғлар қийғос гулда

Боғлар қийғос гулда - яхлит бир чаман,

Ҳар дарахт анвойи бир тароватда.

Бир кафт боғ меҳнату ҳосилга ватан,

Ўзга кўрк, ўзга ранг ҳар бир дарахтда.

Ҳар навда бир гулда, ҳар гулда бир рўй,

Ҳар дарахт барги бир дунё ҳикоя.

Ҳар бирин ҳосили ўзгасига кўрк,

Бири бири учун қудрат, ҳимоя.

Ватаним кўзимда: қай бурчи азиз,

Билмам, қайда толеъ серзавқ, сержило?

Ялпи тўлишади бедахл юртимиз,

Нақ ҳар қаричи дил, жон томир гўё.

Бир қардош тинчисиз - ўзга беором

Бирининг нонисиз - ўзга эмас тўқ...

Бу - қадим дунёда янги бир олам,

Бунда орқа тоғсиз бир тирик жон йўқ.

Таянч бўлмасайди одамзот албат,

Ўзи кашф этарди, кашф этгандай бахт.

Ушбу шеърда шоира айни баҳорнинг ажойиб гўзалликка бурканган, энди дарахтлар гул очган чоғини маҳорат билан тасвирлай олган. Ҳеч биримизга сир эмаски Зулфияхоним шеърлари ва баҳор фаслини айро тасаввур қилиш қийин. Гўёки булар бир бутунликда, мужжассамликда ажойиб манзара бахш этади. Гўёки шоира баҳорни ўз шеърлари билан чорлагандай туюлади. Шоира баҳорнинг гулга бурканган гўзал манзарасини тасвирлар экан, уни рамзий маънода қўллайди. «Бир кафт боғ», яъни яхлит бир манзил - Ватанда турлича тароват, турли бўй тарқатувчи дарахтлар бор. Уларнинг ҳар бири ўзича кўрк, ўзига хос меваю ҳосил беради. Гўё ҳар бир дарахт бу бир-бирига ўхшамайдиган миллат ва элатлар. Уларнинг ҳар бирининг ўз тарихи, ўз урфу одатлари, яшаш тарзи бор. Лекин улар битта боғда - бир масканда, яъни бир Ватанда - Ўзбекистонда жам бўлганлар. Ватанга муҳаббат, унинг ажойиб табиати, баҳор нафаси қушлар овози, асосийси меҳрга тўла қалб билан ёзилган бу шеър ҳар бир китобхоннинг қалбидан чуқур жой олган десам муболаға бўлмайди.

Ҳар навда бир гулда, ҳар гулда бир рўй,

Ҳар дарахт барги бир дунё ҳикоя.

Ҳар бирин ҳосили ўзгасига кўрк,

Бири бири учун қудрат, ҳимоя.

Қуйидаги мисраларнинг ҳар бирини чуқур таҳлил қилган инсон шоира қалбидан кечаётган ҳис туйғуларни англай олади. «Ҳар дарахт барги бир дунё ҳикоя» -ҳақиқатдан ҳам ҳаётимиздаги ҳар бир инсон ва унинг ўтаётган ҳар бир лаҳзаси бу бир ҳикоя кабидир. Ана шу ҳикоялар йиғилиб яхлит бир ҳаёт аталмиш китобга жам бўлса ажаб эмас. «Ҳар бирин ҳосили ўзгасига кўрк» – бу мисрада эса шоира барча инсонлар бир - бири учун кўрк эканлиги яъни бир - бирини қўллаб қувватлаши, ардоқлаши, севиши меҳр кўрсата олиши кераклигини, шундагина, улар ҳаётда бир – бирлари учун ҳаёт

безаги бўла олишларини маҳорат билан ифодалаб берганлар. «Бири бири учун қудрат, ҳимоя» – дарҳақиқат, ҳаёт аталмиш бир китоб бўлса, унда биз бир - бирмиз учун яратилганлигимиз, қайғули кунларда паноҳ бўла олишимиз ва қувончли кунларда шерик бўлишимиз кераклигини, гўёки, «бир - бирингизни асранг» шиори остида ушбу сатрларга маржон каби тизгандек туюлади шоира. Зеро, Зулфияхоним севимли турмуш ўртоғи Ҳамид Олимжондан жуда эрта айрилади. Айнан ана шу айрилиқ азоби, қалбдаги кемтиклик, соғинч ҳисси шоиранинг барча шеърларида сезилиб туради. Аммо шундай оғир юк ҳам ўзбекнинг матонатли шоираси қаддини бука олмади. Шоира энди нафақат ўзи балки Ҳамид Олимжон қаламини ҳам, ўз қўлига олишга аҳд қилди. Икки инсон учун тинмасдан ижод қилди. Турмуш ўртоғи Ҳамид Олимжон хотирасига атаб шеърлар, очерклар ёзди.

БАҲОР КЕЛДИ СЕНИ СЎРОҚЛАБ

Салқин саҳарларда, бодом гулида,

Бинафша лабида, ерларда баҳор.

Қушларнинг парвози, елларнинг нози,

Бахмал водийларда, қирларда баҳор.

Қанча севар эдинг, бағрим, баҳорни,

Ўрик гулларининг эдинг мафтунни.

Ҳар уйғонган куртак ҳаёт берган каби,

Кўзларингга суртиб ўпардинг уни.

Мана, қимматлигим, яна баҳор келиб,

Сени излаб юрди, кезди сарсари.

Қишнинг ёқасидан тутиб сўради сени,

У ҳам ёш тўқдию, чекилди нари.

Зулфия Исроиловининг «Баҳор келди сени сўроқлаб» шеъри ўз умр йўлдошининг порлоқ хотирасига атаб ёзган асарлардандир. У баҳор фаслининг кириб келиши тасвири билан бошланади. Одатда кўклам келиши қувончу шодлик билан қарши олинса, бу баҳор алам ва кўзёш билан кутиб олинади. Баҳор эса ҳайрон боққанча шоирадан ёри қайдалигини сўроқлайди. Аёлнинг тиллари бир жавоб айтишга ожиз бўлганидан уни жимгина шоир қабрига бошлаб боради... Ушбу шеър ажойиб ташбеҳлар билан Ҳамид Олимжон хотирасига, унинг ўчмас ҳаётига Зулфия

томонидан битилган дил сўзлари, қалб аламлари ва кечинмаларининг, соғинч ҳиссининг ёрқин ифодасидир.

Ўзбек шоирлари орасида забардаст, матонатли, вафоли ёр, меҳрибон она тимсолини маҳорат билан гавдалантирган Зулфияхоним ижоди, ҳаёти ва кечинмалари ҳар биримизнинг қалбимиздан чуқур жой олган ва уларга бўлган меҳр, ошуфталик ҳисси ҳар бир ўзбек қизнинг юракларида абадийга муҳрланиб қолиши аниқ...!

References:

1. Umurova G. (2014). Shoiri Zulfiyaning badiiy olami. Monografiya. -Toshkent, "Navro'z"
2. Zulfiya. Adabiy o'ylar. -Toshkent: "Fan", 1985 yil.
3. Ozod Sharafiddinov. Sizni sog'indim, Zulfiya opa! -Ijodni anglash baxti. -Toshkent, Sharq, 2004 yil.
4. Zulfiya. Saylanma. -Toshkent. Sharq, 2006 yil.